

TAHLILY AMALLARNI DAROMADLAR AUDITINI O‘TKAZISHDA QO‘LLASHNING USLUBIY MASALALARI

Tajekeev Ziynatdin Kobeyzinovich

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661143>

Annotatsiya. Mazkur maqolada daromadlar auditini o‘tkazishda tahliliy amallarni qo‘llash uslubiyoti ochib berilgan. Xususan, tahliliy amallarida trend tahlilini ko‘llash bo‘yicha empirik ma‘lumotlar asosida ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: audit, tahliliy amallar, daromadlar audit, trend taxlili, tannarx, tushum.

Abstract: This article reveals the methodology for applying analytical procedures in conducting income audits. In particular, scientific recommendations have been developed based on empirical data on the application of trend analysis in analytical operations.

Keywords: audit, analytical procedures, revenue audit, trend analysis, cost, revenue.

O‘zbekiston Respublikasi bozor munosabatlariga o‘tishi jarayonida biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi asosiy masala hisoblanadi. Korxonalarining moliyaviy sog‘lomligi ularda ishlab chiqarishning to‘g‘ri tashkil etilganligi, moddiy ta‘minotning yo‘lga qo‘yilganligi, sotishlarning holati, yangi texnika va texnologiyalarning joriy qilinishi hamda mehnat resurslarining samarali foydalanilishiga, pirovardida moliyaviy natijalarning to‘g‘ri shakllanganligiga bevosita bog‘liq.

Bozor iqtisodiyotiga o‘tish sharoitida foyda ko‘rsatkichini to‘g‘ri aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy natijalar – xo‘jalik yurituvchi subyektning ma‘lum hisobot davrida tadbirkorlik faoliyati jarayonida o‘ziga qarashli mablag‘larning oshishi yoki kamayishidir¹. Moliyaviy natijalar auditining asosiy maqsadi — bu tashkilotning moliyaviy natijalar bo‘yicha hisobotlarida ayrim ko‘rsatkichlarning to‘g‘ri hisoblanganligi va aks ettirilganligi bo‘yicha fikr bildirishdan iborat².

O‘zbekiston Respublikasida daromadlarning shakllanishiga doir Vazirlar Mahkamasi tomonidan 1999 yil 5-fevralda qabul qilingan «Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi Qarori³, 21-son «Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning moliya-xo‘jalik faoliyati buxgalteriya hisobi schyotlari rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma»si bo‘yicha BHMS⁴, 2-son «Asosiy xo‘jalik faoliyatidan daromadlar» BHMS⁵ va 9-son «Pul oqimlari to‘g‘risidagi hisobot» BHMS⁶lari asosida tartibga solinadi (1-jadval).

¹ А. Туйчиев, И. Қўзиев, О. Машарипов, А. Авлокулов ва бошқа. Аудит / дасрлик — Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2019. — С 399 (408)

² У. А. Ирагелова. Финансовый анализ в аудите результатов деятельности организации. Инновация и наука №3/2019. – С 91 (91-93)

³ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida» qarori, 05.02.1999-yildagi 54-son

⁴ O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining « O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti (21-sonli BHMS) “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni

Daromadlar tushunchasining me’yoriy hujjatlarda tasniflanishi⁷

Me’yoriy hujjatlar	Daromad turlari			
54-son qaror	Sotishdan olingan sof tushum	Asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar (operaciya daromadlari)	Moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlar	Favqulodda daromadlar
2-shakl moliyaviy hisobot	Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum (010 satr)	Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari (090 satr)	Moliyaviy faoliyatning daromadlari (110 satr)	Favqulod-dagi foyda (230 satr)
21-son BHMS	Asosiy (operacion) faoliyatning daromadlarini hisobga oluvchi schyotlar (9010-9050)	Asosiy faoliyatning boshqa daromadlarini hisobga oluvchi schyotlar (93010-9390)	Moliyaviy faoliyat daromadlarini hisobga oluvchi schyotlar (9510-9590)	Favqulod-dagi foydalar (9710)
2- son BHMS	Asosiy xo’jalik faoliyatidan daromadni hisobga olish	Foizlar, royaltlar va boshqa daromadlar		-
9-son BHMS	Operacion faoliyati	Investicion faoliyati	Moliyaviy faoliyati	-
4-shakl pul oqimlari to’g’risida hisobot	Operacion faoliyati	Investicion faoliyati	Moliyaviy faoliyati	-

Ushbu me’yoriy hujjatlarda daromadlar tushunchasiga yagona tizimli yondashilganligini kuzatish mumkin. Faqat 2- son BHMS, 9-son BHMS va 4-shakl pul oqimlari to’g’risida hisobotda favqulotda foyda (daromad) keltirilmagan. Qolgan tasniflashlarda umumiylik kuzatiladi. Daromad kategoriyasiga aloqador atamalarni ishlatishda tafvutlar mavjud, «operacion» so’zi «asosiy faoliyat», «sotishdan olingan tushum» yoki «mahsulot (tovar, xizmat)

qo’llash bo’yicha yo’riqnoma”ni tasdiqlash to’g’risida» buyrug’i, 27.12.2024 yilda ro’yxatdan o’tgan, ro’yxat raqami 3593 (<https://lex.uz/docs/-7282737>)

⁵ O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining «O’zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (2-sonli BHMS) “Asosiy xo’jalik faoliyatidan daromadlar”ni tasdiqlash haqida» buyrug’i, 05.08.2024 yilda ro’yxatdan o’tgan, ro’yxat raqami 3542

⁶ Shu yerda.

⁷ Muallif ishlanmasi

sotishdan tushum» shaklida kelgan. Lekin ushbu tushunchalarining mohiyati va qo'llash xususiyatlari bir xil hisoblanadi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ushbu terminlarning kelib chiqishi ba'zi me'yoriy hujjatlarning xalqaro namunalari o'rganilganda ingliz tilidan tarjima shaklida, ayrimlarida esa rus tilidan tarjima shaklida kelgan. Masalan «pul oqimlari to'g'risidagi hisobot» ingliz tilida «cash flow statement»⁸ nomlanib, uning birinchi qismida «operating cash flow» «Cash from operations»⁹ shaklida keladi.

Daromadlar auditini o'tkazishda to'g'ri tasniflash muhim bo'lib, ularning mohiyatidan kelib chiqib qaysi schyotga olib borilganligi va hisobotlarda to'g'ri aks ettirilganligini aniqlash zarur. Ishlab chiqarish korxonalarida odatda tekshirishni «Asosiy daromadlar» va «boshqa daromadlar» deya ikki guruhga ajratib olgan to'g'ri bo'ladi. Bunga o'xshash yondashuvni M. B. Kalonov korxonada daromadlarini shakllanish manbalaridan kelib chiqib «Faoliyat bilan bog'liq daromadlar» va «Boshqa daromadlar va tushumlar»ga bo'lib buxgalteriya hisobida hisobga olish taklifini ilgari surgan¹⁰. Shunday qilib, asosiy daromatlarga korxonaning asosiy ishlab chiqarishi yoki xizmat ko'rsatishi davomida shakllangan daromadi, boshqa daromatlarga esa asosiy bo'lmagan faoliyatdan olingan daromadlarni kiritish mumkin. Ishlab chiqarish korxonalarida moliyaviy natijalarni auditdan o'tkazishni odatda asosiy faoliyat daromadlari umumiy daromadlarning katta qismini tashkil qilganligi bois aynan ushbu bo'limdan boshlagan ma'qul bo'ladi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan daromadlar auditining tahliliy amallarini o'tkazishda sotilgan mahsulot tannarxi bilan olingan tushumni o'zaro taqqoslab ko'rish orqali kutilmagan og'ishishlar va e'tibor qaratish lozim bo'lgan nuqtalarni aniqlash mumkin. Ushbu taqqoslashlarni trend tahlili asosida ishlab chiqish mumkin. Buning uchun auditor sotilgan mahsulotlar tannarxi va tushumlar bo'yicha ham oylik ma'lumotlarni olishi kerak. Trend tahlilining afzalligi ma'lumotlardagi davrdan davrga bo'lgan dinamikani ko'rsatib beradi. Trend tahlilini «ABS» MCHJ ma'lumotlari asosida 36 oylik tushumlari va sotilgan mahsulotlar tannaxlari asosida ishlab chiqamiz (1-rasm). Audit o'tkazish maqsadida so'ngi 12 oylik ma'lumotlarning tahlilini amalga oshiramiz. Lekin, ma'lumotlarning sifat jihatlarini nazardan qochirmaslik uchun oldingi audit tekshiruvidan o'tgan davrdagi ma'lumotlarning ham ko'rib o'tamiz. Negaki, oldingi davrlarda korxonada faoliyatida yuz bergan operaciya ustidan ichki nazorat tizimi va oldingi auditga ma'lum bo'lgan holatlar ta'siri hanuzgacha yoki umumiy ichki yoki tashqi omil ta'sirlari saqlanib turgan bo'lishi mumkin.

Biz o'rganayotgan korxonada mahalliy xom ashyo materiallaridan ip kalava ishlab chiqaruvchi korxonada hisoblanadi. Korxonada ip kalava va uning hosilasi sifatida quyi sort iplar ham ishlab chiqaradi. Ushbu korxonada qo'shma korxonada hisoblanib, o'z mahsulotlarini xorijiy davlatlarga eksportini ham amalga oshiradi.

1-rasmda ko'rinib turganidek, audit tekshiruvini amalga oshirilayotgan davrda sotilgan mahsulotlar tannarxi sof tushum (daromad) summalariga nisbatan kamroq miqdorni tashkil qilgan. Umuman olganda ushbu trend korxonada faoliyati bir maromda borayotganligidan va ijobiy tendensiyaga egaligidan dalolat bermoqda. Lekin, auditor oldingi davrlardagi holatlarni ham ko'zdan qochirmasligi lozim bo'ladi. 2023 yildagi ma'lumotlarga nazar solsak, sotilgan

⁸ <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/financial-modeling/cash-flow-statement-template/>

⁹ Шу ерда

¹⁰ Калонов М. Б. Корхоналарда даромадлар ва харажатлар ҳисоби ҳамда таҳлили методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2019. 16 б.

mahsulotlar tannarxi sof tushum (daromad) summalariga nisbatan ko‘proqni tashkil etgan. Bu holatda joriy auditoridan oldingi davrda o‘tkazilgan audit hisobotlarini ko‘rib chiqishni va bunday salbiy tendenciyalarning sabablarini so‘rash taqozo qilinadi. Auditorlar guruhi tomonidan qanday farazlar ishlab chiqilgan va qanday xulosalarga kelinganligi o‘rganiladi. Bunday salbiy trendni vujudga keltirgan sabablarni qo‘yidagilar bilan izohlash mumkin:

- eksport bo‘yicha tuzilgan shartnomalari mavjud hamda ularni o‘z vaqtida bajarish majburiyatini olgan;
- ip kalava narxlari tannarxni shakllantiradigan xom ashyo va mehnat resurslari narxlaridan ancha past bo‘lgan;
- valyuta tebranishlari va tashqi bozordagi talab va taklif muvozanati buzilgan;
- ichki bozorda xom ashyo narxlari oshgan yoki qimmat.

1-rasm. «ABS» MCHJning 2022-2024 yillardagi tushumlari va sotilgan mahsulot tannarxlari solishtirma trend tahlili

2-rasm. «ABS» MCHJning 2022-2024 yillardagi yalpi daromad trendi

2-rasmda yalpi foyda marjasi bo'yicha keyingi 36 oydagi ma'lumotlar tahlil qilingan. Ko'rinib turganidek, faqat 2024 yildan boshlab ijobiy tendenciya mavjud. 2022 yilning avgustidan 2023 yilning dekabriga qadar yalpi foyda marjasi salbiy bo'lib, korxonaning kapitalining oshishiga salbiy ta'sir qilib kelgan. Lekin, biz auditini amalga oshirayotgan 2024 yilda yalpi foyda marjasi ijobiy trendga chiqqan bo'lib, o'rtacha 9,42%ni tashkil qilgan. Yil oxiriga kelib trend yana pasaygan, 2024 yilning dekabr oyida yalpi foyda marjasi minus 19,26% bilan yakunlagan. Auditor ushbu holatga baho berishi uchun avvalo audit farazlarini ishlab chiqishi lozim. Shuningdek, oldingi davr auditorlariga ma'lum bo'lgan ushbu holatlarning vujudga kelish sabablari bo'yicha batafsil axborotlarni olishi, auditorlar guruhi bilan aqliy hujum asosida farazlarni o'rtaga tashlashi, korxonaning rahbariyatidan izoh talab qilishi, berilgan izohlarga mos dalillarni topishi hamda boshqa zarur audit amallarini o'tkazishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida» qarori, 05.02.1999-yildagi 54-son
2. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining « O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti (21-sonli BHMS) "Xo'jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma"ni tasdiqlash to'g'risida» buyrug'i, 27.12.2024 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 3593 (<https://lex.uz/docs/-7282737>)
3. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining «O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (2-sonli BHMS) "Asosiy xo'jalik faoliyatidan daromadlar"ni tasdiqlash haqida» buyrug'i, 05.08.2024 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 3542
4. А. Туйчиев, И. Қўзиев, О. Машарипов, А. Авлокулов ва бошқа. Аудит / дасрлик — Т.: ИҚТISOD-MOLIYA, 2019. — С 399 (408)

5. Калонов М. Б. Корхоналарда даромадлар ва харажатлар ҳисоби ҳамда таҳлили методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2019. 16 б.
6. У. А. Ирагелова. Финансовый анализ в аудите результатов деятельности организации. Инновация и наука №3/2019. – С 91 (91-93)
7. corporatefinanceinstitute.com/resources/financial-modeling/cash-flow-statement-template/